

ХУСУСИЙ МУЛК ДАХЛСИЗЛИГИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Алишер Боротов

Фарғона давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184955>

Ҳуқуқнинг асосий тамойиллари орасида мулк ҳуқуқининг дахлсизлиги марказий ўринни эгаллайди. Ҳар доим ва барча жамиятларда мулк доимий устувор ғояларнинг бош омилларидан бири бўлиб келган.

Инсоннинг ер юзида пайдо бўлиши билан вужудга келган мулк жамият ривожланишининг асосини ташкил этади ва индивидуал мавжудлик ва кишилик жамиятининг асосий муаммоларидан бирidir. Яъни, мулк инсонга индивидуал ёки жамоавий равишда олинган табиий ёки инсон фаолияти натижасида яратилган неъматларни ўзлаштириш имкониятини беради¹. Мулк ҳуқуқининг тартибга солиш доирасидан ташқарида қолиши мумкин эмас, чунки у ҳар қандай иқтисодий фаолият учун зарурий шартдир, яъни, мулк ҳар қандай жамият двигателининг ишлаши учун зарурий шарт, ҳуқуқнинг мақсади эса жамиятнинг яхши ривожланишини ташкил этиш ва таъминлашдир.

Махсус юридик адабиётларда жисмоний ёки юридик шахсга тегишли бўлган ва шахсий мулк ва ишлаб чиқариш воситалари шаклида мавжуд бўлган хусусий мулк тушунчасининг бирлаштиришга оид қарашлар мавжуд. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, амалдаги қонунчиликда мулк ҳуқуқининг таърифи мавжуд эмас, ФКнинг 164-моддаси ва “Мулкчилик тўғрисида”ги қонуннинг 1-моддаси ушбу ҳуқуқни белгиламасдан фақат эгасининг ваколатларини санаб ўтади ва қонун чиқарувчи ФКнинг 164-моддасида: “шахснинг мулкка эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқи” эканлиги қайд этилган. Шу ўринда хорижий мамлакатлар қонунчилигига эътибор қаратадиган бўлсак, масалан, Руминия ФКнинг 480-моддаси қоидаларига кўра “мулк-бу шахснинг бирор нарсадан истисно тарзда ва ҳеч бир шартсиз, лекин қонун билан белгиланган чегараларда фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқи” дир.

Мулк тушунчасининг таърифи ва мазмуни унинг ҳуқуқий хусусиятларини ажратиб кўрсатишга имкон беради. Ҳуқуқий шакл иқтисодий ва ижтимоий тушунчага мос келади ва Рим ҳуқуқи бўйича олимларнинг асарларида айтилганидек, эгалашнинг асоси мулк ҳуқуқидир. Сўнгги йилларда хусусий мулк ҳуқуқи институти сезиларли ўзгаришларга дуч келди: а) унинг таркибида ассоциялашган² мулк (нотижорат ташкилотларининг фаолияти давомида қўлга киритилган мулк)нинг ролининг ошиши; б) хусусий мулк ҳуқуқи объектига асосланган мулк ҳуқуқининг ҳуқуқий режимларини “индивидуаллаштириш” жараёнининг чуқурлашиши.

Давлатларнинг хусусий мулкни тартибга солиш, уни ҳимоя қилиш, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг эгаси шахс учун аниқ ҳуқуқий режимни ўрнатиш ташвиши миллий кадриятлар ва урф-одатлардан келиб чиқадиган, шунингдек уларнинг халқаро ҳужжатларни ратификация қилинганидан кейин қабул қилинган юзага келган

¹ Bîrsan C. *Drept civil. Drepturi reale principale*. Ediția a III-a. București, 2008. – 35 p. ISBN/ISSN: 978-606-27-1485-7

² Голочалова И.Н. Интерпретация ассоциированной собственности и ее роль в развитии концепции капитала бизнеса // Вестник полоцкого государственного университета. 2022. – № 12. – С. 9-15.

мажбуриятлари миллий ҳуқуқий базани ишлаб чиқишга сабаб бўлди. Хусусий мулкни ҳимоя қилиш бўйича халқаро стандартларнинг ҳуқуқий тартибга киритилиши ушбу ҳуқуқий институтга янгича ёндашувни юзага келтирди.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг, социалистик тизимда хусусий мулк мавжуд бўлмаганлигини ҳисобга олиб, хусусий мулк институтини ривожлантирди ва бунда нотўғри ва утопия ҳисобланган хусусий “инсон томонидан инсонни эксплуатация қилиш” воситаси, деган нотўғри ва асоссиз қарашга барҳам берилди. Ўзбекистон Республикасида мулкчилик тўғрисидаги қонун (1990 йил 31 октябрь) кучга кириши билан яна хусусий мулк тушунчаси вужудга келди. Ҳозирги вақтда хусусий мулк Ўзбекистон Республикаси Конституциясида (65, 68-моддалар), Ер кодексида, ФҚда ва бошқа кўплаб ихтисослаштирилган қонунлар ва қонун ости ҳужжатларида бевосита мустақамланган.

Конституцияда, асосий қонунларда хусусий мулк инсоннинг ҳаётини эҳтиёжларини ва хусусий мулкнинг алоҳида аҳамиятини таъминлаганлиги, унинг кўплаб суистеъмолчиликларга, ноқонуний экспроприацияларга дучор бўлганлиги ҳисобга олиниб қатъий белгилаб қўйилган. Хусусан, асосий қонуннинг 65-моддасида Ўзбекистонда хилма-хил мулк шакллари амал қилишини, хусусий мулк дахлсиз эканлигини назарда тутди.